

BOLETÍN INFORMATIVO FUNDACIÓN Genética

Fundación Centro Nacional de Genética Médica
Dr. José Gregorio Hernández

Publicación Trimestral
Venezuela año 2022. Junio N° 003

MISIÓN MÉDICA CUBANA

Conmemora XIX aniversario
de la Misión Barrio Adentro
en FUNDAGENÉTICA

LOGROS 100 DÍAS

De Gestión de la Ministra del
Poder Popular para la Salud
Abg. Magaly Gutiérrez

ASESORÍA GENÉTICA

En el estado AMAZONAS

CURSO DE ULTRASONOGRAFÍA

En el diagnóstico prenatal
de defectos CONGÉNITOS

Dirección: Zona industrial del Este Av. 1 Manzana G, Parcela G-01 Antigua Hilana del Municipio Plaza, Parroquia Guarenas, del Estado Bolivariano de Miranda.

Email: presidencia.genetica@gmail.com - comunicaciogeneticamedica@gmail.com, cinteristitucionales.genetica@gmail.com - boletininformativogenetica@gmail.com

Boletín Informativo de Fundagenética by Fundación Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
Boletín Informativo de Fundagenética by Fundación Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

COMITÉ EDITORIAL

- ✓ **EGLYS RIVERO**
PRESIDENTA FUNDAGENÉTICA
- ✓ **MARÍA ESTRADA**
CURACIÓN DE CONTENIDO
- ✓ **JUAN PRADO**
DISEÑADOR GRÁFICO
- ✓ **FRANCISCO ESCOBAR**
DIRECTOR DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
- ✓ **BRIGID MORONTA**
COORDINADORA DE PRENSA
- ✓ **EVIS MARTÍNEZ**
PERIODISTA
- ✓ **WILDRIANY SILVA**
PERIODISTA
- ✓ **KELVYN LUCES**
COMMUNITY MANAGER
- ✓ **DESIRÉE AZUAJE**
COORDINADORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
- ✓ **ANTONIETTA RONDÓN**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
- ✓ **LINDA GARCÍA**
COORDINADORA DE EVENTO Y PROTOCOLO
- ✓ **GLEIDYS RÍOS**
PROTOCOLO
- ✓ **YURBIS GENAO**
ASISTENTE EJECUTIVO
- ✓ **YUSMARI VETANCOURT**
ASESORA COMUNICACIONAL

EDITORIAL	04
AL DÍA CON: NOTICIAS	06
TESTIMONIOS	20
SOMOS GENÉTICA	25
RECURSOS PARA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	25
¿QUIÉN ES QUIÉN?	36

TABLA DE CONTENIDO

SÍGUENOS

- @fundagenetica
- @fundageneticaoficial
- Fundagenética Sede Principal
- Fundagenética
- Fundagenética Informa
- Fundagenética Oficial

La familia Fundagenética, cada vez más consciente de la importancia de la formación e investigación en Genética Humana, presenta el N° 3 de nuestro Boletín Informativo, orientado a la proyección del quehacer institucional, divulgación de investigaciones científicas y recursos que posibiliten la apropiación social del conocimiento sobre esta disciplina que estudia “la variación humana heredada y los trastornos genéticos o hereditarios”. (Descriptor en Ciencia de la Salud – DECS, 2022).

Desde sus inicios, esta publicación afronta el desafío de dar a conocer a las comunidades e instituciones educativas la importancia del asesoramiento genético para la prevención y tratamiento de malformaciones o anomalías congénitas, cuyo accionar se ve reflejado en cada una de sus páginas; contribuyendo así al reimpulso de las 3R, que constituyen la integración de la estructura política, social y gubernamental del Ejecutivo Nacional, enmarcadas en Resistencia, Renacimiento y Revolucionar, además del cumplimiento del artículo 84: “La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

En ese sentido, La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, tiene como meta prestar servicios en materia de salud genética a la población que lo requiera, haciendo énfasis en las comunidades más recónditas y poblaciones más vulnerables, para ofrecer una atención humana, cálida y de calidad en respuesta a los lineamientos emanados por nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la Ciudadana Ministra del Poder Popular para la Salud (MPPS) Abg. Magaly Gutiérrez Viña.

Vale señalar, el impacto que viene generando la Fundación con el nuevo sistema de gestión a nivel nacional, articulando con los Directores Regionales y Autoridades Únicas de Salud, Coordinaciones Estadales de Educación e Investigación del Organismo rector, Universidad Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” y el Viceministerio de Salud Integral, para generar y ejecutar el trabajo formativo, médico asistencial, de promoción y prevención de Defectos Congénitos y Malformaciones Congénitas, como una nueva especialidad que se abre un horizonte hacia la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, la Salud Colectiva y el Buen Vivir de los Venezolanos y Venezolanas.

EDITORIAL

En tal sentido hemos iniciado la primera cohorte del curso de “Entrenamiento en Ultrasonografía para el Diagnóstico Prenatal de Defectos Congénitos en el Primer Nivel de Atención”, conjuntamente con la UCS “Hugo Chávez Frías” y la Misión Médica Cubana, donde participaron 5 cursantes de los estados Miranda y Distrito capital, una duración de 660 horas y la combinación de clases presenciales con actividades prácticas, tres veces a la semana de lunes a miércoles en la sede de Fundagenética.

Se estima culminar en el mes de julio y la entrega de certificados para el mes de agosto. Esta cohorte formará a los futuros facilitadores, quienes replicarán sus conocimientos, saberes y experiencias a nivel nacional para lograr la meta de formar 593 Ecografistas Prenatales que hagan vida en las Áreas de Salud Integral Comunitarias de cada territorio.

Anunciamos también la celebración del I Congreso y la I Jornada Científica de Genética Médica, los días 15 y 16 de julio, mes de nuestro II aniversario como Fundación y una excelente oportunidad para reunir, compartir, crear y construir.

Dra. Eglys Rivero
Médica Integral Comunitario
Especialista en Gestión en Salud Pública
Presidenta de la Fundación
Centro Nacional de Genética Médica
Dr. José Gregorio Hernández.

Objetivo General

Consolidar la Red Nacional de Genética Médica Comunitaria para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud.

Objetivos Específicos:

Promover el intercambio Científico entre los Asesores Genéticos integrantes de la Red Nacional de Genética Médica Comunitaria a través de las pesquisas e investigaciones relacionadas con las Enfermedades de Base Genética.

Socializar y difundir los estudios de casos de carácter especial identificados en el marco del Asesoramiento Genético a lo largo y ancho de la Geografía Nacional.

Dicho evento contará con una audiencia nutrida de representantes de nuestro ente rector (MPPS), Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías”, Fundagenética, Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), autoridades Única de Salud de los Estados Distrito Capital, la Guaira y Miranda y voceros del Poder Popular.

Algunas de las secciones de este número ofrecen información acerca de la temática de nuestro evento: Malformaciones Congénitas.

¡Participa y comparte!

LOGROS 100 DÍAS

De Gestión de la Ministra del
Poder Popular para la Salud
Abg. Magaly Gutiérrez

Movimiento Quirúrgico Nacional

108.584

ENERO - MAYO

**Plan Quirúrgico Nacional de Intervenciones Electivas
Viceministerio de Hospitales Y Misión Barrio Adentro**

13.9998

Estados Impactados: 18

**Distrito Capital, Carabobo, Guárico, Portuguesa, Barinas,
Cojedes, Aragua, Mérida, Apure, Anzoátegui, Lara,
Miranda, Falcón, Táchira, Zulia, Delta Amacuro, Bolívar y Nueva Esparta.**

946

Asambleas Comunitarias desde las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) con una participación del poder popular de 14.929 camaradas en todo el país.

Atenciones a Personas con discapacidad en comunidades indígenas

8.654

Distriuidos en 08 Estado:

- Amazonas
- Anzoátegui
- Apure,
- Aragua, Barinas
- Bolívar,
- Delta Amacuro
- Monagas
- Sucre
- Zulia
- Distrito Capital

4.680.000

VACUNAS SINOPHARM

Recibidas el 17/02/2022 por el mecanismo COVAX

Recibidas el 15/04/2022 Por el convenio Rusia-Venezuela

5.000.000
VACUNAS
CONTRA LA INFLUENZA

1.880.000
VACUNAS
CONTRA FIEBRE AMARILLA

8.654
Nuevos graduandos por
la UCSHCH y la ELAM

20.650
INDÍGENAS
ATENDIDOS

Tokuko y Toromo, Machiques de Perijá, estado Zulia.

REACTIVACIÓN DEL PLAN SALUD VA A LA ESCUELA

545.977
TOTAL NIÑOS
BENEFICIADOS

PLAN SALUD VA A LA ESCUELA

- Programas Aplicados en Instituciones: 316
- Atendidos Salud Bucal: 200.775
- Atendidos Salud Visual: 112.674
- Vacunados: 132.117
- Desparasitados: 100.411
- N° de Abatizaciones: 4.551

70%
Población

Total Acumulado de Vacunados I Dosis
24.029.875

Cobertura
108,95 %

Total Acumulado de Vacunados II Dosis
16.433.285

Cobertura
74,51 %

Total Acumulado de Vacunados Refuerzo
2.888.192

Cobertura
13,09 %

Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun	1-jul
5.898	6.554	449	6.892	11.154	9.271	8.714

Total Vacunados
48.932

Mayores 60 años
3.577.336

Cobertura
99,74 %

59 años a 18 años
16.453.125

Cobertura
89,14 %

17 años a 12 años
2.130.399

Cobertura
65,79 %

11 años a 3 años
1.869.015

Cobertura
38,91 %

24.029.875
Población

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

57.900
PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIAS

5.231.132
PENSIONADOS Y PENSIONADAS

BRIGADAS COMUNITARIAS MILITARES DE SALUD

14.000
BRIGADAS
COMUNITARIAS
MILITARES DE LA SALUD

1 3.000
Centros de Salud
al 31/12/2022

2 5.000
Centros de Salud
al 31/12/2023

6.000
Centros de Salud
al 31/12/2024

VEN SALUD

MANTENIMIENTOS REALIZADOS

- Equipos Instalados : 1.325
- Equipos Reparados: 761
- Equipos con Manten. Preventivo :3.971
- Revisiones Técnicas: 1.404

TOTAL EQUIPOS INTERVENIDOS: 7.126

FORMACION DE PERSONAL TECNICO

- Reactivación del Proyecto Cuba-Venezuela
 - Técnicos de la MMC: 85
 - Técnicos Especialista : 10
- Certific

DISPENSADORES DE SALUD

Hospitales
MPPS: 243
IVSS: 39
Militar: 15

Red Ambulatoria
Especializada
Ambulatorios Tipo I y II: 233
Clínicas Populares: 10
IPASME: 14
CAT: 35
IVSS: 51
Sanidad Militar:10
Centros Oftalmológicos: 18
Centros Cardiológicos: 6

Red de Atención Comunal de Salud
Consultorios Populares: 13.412
CDI: 590
SRI: 586
Ópticas Populares: 330
Sillas Odontológicas: 5.206
IPASME: 42.
Déficit de Personal Básico de Salud
en Consultorios y CDI: 2.986 Médicos,
9.269 enfermeras. (Al 24/01/2022)

VÍAS DE SOLUCIÓN

- Recursos del Gobierno central, Gobernaciones y Alcaldías.
- Aportes y Padrinazgos de empresas públicas y privadas de la zona se unen.
- Aportes de la comunidad.
- Materiales y Equipos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Redistribución del personal de salud para asignarlos en los Consultorios populares, ocupando para ello a 5.240 médicos de la Misión Médica Cubana, 4927 Médicos y 2.199 estudiantes de Medicina Integral comunitaria.

“Cultura Genética va a la Escuela”

Guarenas 03 de junio
Atenderá a 4.982 estudiantes
en la comunidad
27 de febrero

Con el propósito de crear, afianzar e instaurar una cultura genética en la población venezolana, desde el auditorio de la Fundación Centro Nacional Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética), la Dra. Eglys Rivero, Presidenta de la institución, sostuvo un encuentro con el equipo multidisciplinario para disertar sobre el proyecto que será de gran magnitud denominado “Cultura Genética va a la Escuela” donde se tiene previsto atender a 4.982 estudiantes en la comunidad 27 de Febrero en Guarenas, Municipio Plaza. En este sentido, la Dra. Rivero destacó “nos reunimos nuestro cuerpo directivo para realizar la presentación de “Genética va a la Escuela”, en aras de seguir contribuyendo con las políticas de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña. Este plan va más allá de seguir con la asistencia a la docencia, la meta es seguir formando nuestra población para crear la cultura genética en todo el territorio nacional, ya que somos el único ente en el país en materia de genética, para garantizar el derecho a la salud”.

Presentación del Proyecto en el Auditorio de la Institución
Fuente: Prensa Fundagenética

Todas estas acciones están enmarcadas en el “Plan de salud 2022”, con el fin de crear una cultura genética, a través de una campaña formativa, que conlleve a un estilo de vida saludable para el buen vivir de todos los venezolanos, a través jornadas de abordaje a las instalaciones educativas, que faciliten el aprendizaje de la genética hermana, para prevenir anomalías cromosómicas y dar respuesta a las necesidades de formación en el área de salud. En esta ocasión, se seleccionó la comunidad 27 de febrero de las 245 que comprende esta entidad mirandina, ya que, por su estructura geopolítica de fácil acceso, que comprende 3 institutos de educación especial, 1 unidad educativa especial, 3 escuelas de educación primaria, 1 servicio de modalidad de educación especial, 5 centro de educación inicial, 2 Unidad Educativa de EMG liceos, 2 sedes Inces y 1 instituto universitario.

Jornada de Audiometría para dar respuesta a la Comunidad

Guarenas 06 de junio- Las Comunidades beneficiadas fueron: Castillito, las Clavellinas, Güeime, La Guarita, El Tamarindo, Divi Divi, Barrio Zulia, Vicente Emilio Sojo, Ruíz Pineda y Oropeza, en esta ocasión se prestó asistencia a 21 pacientes

Jornada de Audiometría
Fuente: Prensa Fundagenética

En relación con eso, la Concejala del Municipio Plaza y presidenta de la Comisión de Salud y Bienestar Social, Lenka Escobar, acotó “me siento muy agradecida por este hermoso gesto al realizar una jornada de atención para este sector tan sensible, que padece de discapacidad auditiva. Así como también a nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por impulsar estas acciones en materia de salud, y a su vez sea considerada una prioridad para la revolución. Por su parte, la ciudadana Carmen Bocaranda, Vocera del Comité de Salud de la zona I de Oropeza Castillo detalló “el día de hoy serán atendidos los pacientes que muestren algún problema auditivo, se realizará su respectivo examen y por medio de la fundación se le conceda su prótesis auditiva, para el goce de una mejor calidad de vida”, destacó la beneficiaria.

Igualmente, los invitó a continuar con esta noble labor, además de seguir brindando atención a todas las gestantes que habitan en los sectores populares del municipio. Finalmente, la Dra. Eglys Rivero máxima autoridad de Fundagenética resaltó “el día de hoy se está realizando una jornada de audiometría dirigida a diversos sectores populares del municipio Plaza Guarenas, todo esto bajo una reunión sostenida con la Concejala del municipio Plaza, en aras de seguir fortaleciendo nuestros municipios del eje Plaza Zamora... A través de la Concejala Lenka, conjuntamente con previa articulación con la cámara municipal, activamos nuestras jornadas de audiometría para todos nuestros guareneros”. Gracias a las políticas de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros y la ciudadana ministra Magaly Gutiérrez Viña, en el mes de marzo se reactivó nuestra cabina de audiometría. “También al esfuerzo de nuestra viceministra de Salud Integral, Yuliana Ramos, estamos aquí fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el examen de audiometría y las prótesis auditivas de origen genético para toda nuestra población”, concluyó Rivero.

Laboratorio de Biología Molecular de Fundagenética procesó 380 mil 199 muestras PCR

Guarenas 27 de Mayo

Especialistas en sus labores en el laboratorio Biología Molecular
Fuente: Prensa Fundagenética

Por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el año 2020 se adecuó en las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández", (Fundagenética), el laboratorio de Biología Molecular, en el marco de la contingencia que el Ejecutivo Nacional implementó, para procesar las muestras mediante la reacción en cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (PCR), a pacientes sospechosos a la Covid-19, para su tratamiento y control de la pandemia, en aras de fortalecer al Sistema Público Nacional de Salud.

Las instituciones que colaboraron para la ejecución de este importante laboratorio fueron: el Ministerio del Poder Popular para la Salud, (MPPS), la Gobernación Bolivariana de Miranda, Alcaldía del municipio Plaza, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Fundación para el Desarrollo del Fomento Humano (Fundeh); así como también, el Ministerio Interior y Justicia, Ministerio del Poder Popular para la Defensa,

En este sentido, La Dra. Daine García Sondón, Coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC), expresó: "el laboratorio se fundó el 6 de septiembre del año 2020, desde sus inicios se han procesado 61.277 muestras en el primer año, así mismo, en el 2021 se han producido la cantidad de 264.315. De la misma manera, en lo que va del año se han realizado 54.607 muestras en todo el territorio nacional, de la mano con el personal de la Misión Médica Cubana (MMC) que presta sus servicios en la fundación y el Instituto Nacional de Higiene, quienes fueron los que participaron en este proyecto".

Igualmente, se ha propuesto elevar el nivel científico y profesional para continuar el trabajo que hasta ahora se ha realizado como colectivo destacado, además en el laboratorio prestan sus servicios un total de 29 trabajadores entre ellos 17 analistas y en otros servicios 12 servidores de la Misión Médica Cubana (MMC), brigada que tiene por nombre "Antonio Maceo".

Atención integral en salud a 593 pacientes en la primera semana de mayo

Guarenas 13 de Mayo

En el marco de las 3R.NETS (Resistencia Renacimiento y Revolución), cumpliendo instrucciones emanadas del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la ministra del Poder Popular para la Salud, Abog. Magaly Gutiérrez Viña y la presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética), Dra. Eglys Rivero en colaboración de la Misión Médica Cubana, junto a un equipo de profesionales de la salud quienes cumplen una honorable labor en sus especialidades, brindando un servicio de calidad y totalmente gratuito a la población; asistieron en la primera semana del mes de mayo a 426 pacientes que han acudido a las instalaciones de la fundación y 164 en la red genética a nivel nacional.

En este sentido, los primeros días del presente mes, el equipo multidisciplinario de la salud de Fundagenética a través de los diferentes servicios de ecografía atendieron a 114 pacientes, en el área de Genética clínica a 18 individuos y 156 en asesoramiento genético.

Especialistas de la Dirección de Atención al Ciudadano ofrecen charlas a pacientes
Fuente: Prensa Fundagenética

De igual forma, se atendieron a 12 infantes en terapia de lenguaje, además de 14 en audiometría. Asimismo, en el servicio de pediatría, fueron asistidos 12 niños, en psicología, 10 en ginecología, 5 traumatología simultáneamente.

Por otro lado, en el servicio de inmunización fueron aplicadas 58 dosis de toxoide y 2 de verocell para la prevención de la Covid-19.

Fundagenética a través de los asesores a nivel nacional en la red genética atendieron a 164 personas que asistieron a los diferentes centros de salud donde se cuenta con los asesores, que brindan una oportuna atención a sus pacientes

Jornada de vacunación
Fuente: Prensa Fundagenética

“426 pacientes que han acudido a las instalaciones de la fundación y 164 en la red genética a nivel nacional”

Área de Salud Integral Comunitaria La Rosa realiza encuentro con el poder popular organizado

Guarenas 09 de Mayo

Asamblea en la ASIC La Rosa
Fuente: Prensa Fundagenética

Guarenas 09 de Mayo-Cumpliendo con las instrucciones de la ministra del Poder Popular para la Salud, Abog. Magaly Gutiérrez Viña, desde el Centro de Salud Integral Valle Arriba, se llevó a cabo encuentro con el poder popular organizado, con el propósito de establecer líneas de trabajo que permitan enlazarse de manera directa con las comunidades en materia de salud, en aras de prestar un mejor servicio a la población venezolana.

Cabe destacar, que estos encuentros se realizan el primer sábado de cada mes, de manera simultánea en las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la Red de Genética Médica Comunitaria de cada región, con la finalidad de crear y promover acciones de prevención en enfermedades genéticas. El Centro de Salud Valle arriba, cuenta con servicios de laboratorio, atención primaria de salud, emergencia y ecos obstétricos, abdominales y renales. Además, pertenece al Área de Salud Integral comunitaria (Asic) la Rosa, que consta de 13 consultorios ubicados estratégicamente por punto y círculo, para un mejor acceso a la salud. En esta oportunidad, la Dra. Martha Salinas, Médico Integral Comunitario, especialista en Medicina General Integral (MGI), Coordinadora de la Asic la Rosa, fue la encargada de la ponencia en la asamblea de trabajo, junto

Igualmente, explicó sobre la importancia de la prevención de enfermedades en los sectores, además de los servicios que presta estos centros asistenciales. Por otra parte, la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández (Fundagenética) se hizo presente, con el fin de dar a conocer los servicios que presta la institución, en materia de evaluación de riesgos genéticos pre-concepcional, pre-natal y post-natal, asesoramiento genético, genética clínica, psicología, terapia de lenguaje, audiometría, pediatría, traumatología e inmunización.

Con el propósito de vincularnos con las comunidades, para promover una cultura genética y brindar un mejor servicio a la población venezolana. La Dra. Salinas resaltó “en nuestra Asic estamos brindando una atención médica de calidad en todos los servicios. Esta asamblea se realiza el primer sábado de cada mes, con el fin de orientar, promover y sensibilizar a las comunidades en materia de salud, con esto hemos obtenido el apoyo y colaboración en las consultas comunitarias”.

Finalmente, Mónica Cordero, quién pertenece al Comité de Salud del consultorio 3 acotó “mi función como vocera es hacer enlace con la doctora del centro asistencial, pasarles las notificaciones de lo que sucede en la comunidad en materia de salud, obteniendo el apoyo de la misma comunidad”, concluyó

Misión Médica Cubana conmemora XIX Aniversario de la Misión Barrio Adentro

Especialistas de la misión Médica Cubana

Guarenas 25 de Abril-El auditorio de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández", fue el escenario propicio donde los profesionales de la Misión Médica Cubana, se dieron cita junto a la Dra. Eglys Rivero y su cuerpo directivo, con el propósito de celebrar los 19 años de la fundación de la Misión Barrio Adentro, convenio establecido por medio de las alianzas entre los países hermanos Cuba y Venezuela.

En este mismo orden de ideas, este programa social fue creado el pasado 16 de abril del año 2003, de la mano con el Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, enviando a Venezuela un ejército de batas blancas para cumplir una misión, brindando servicios de calidad a la patria amada y seguir fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud.

"Me siento orgullosa y encantada por formar parte de esta celebración, muchos han dado la vida por cumplir con los

ideales de Chávez y Fidel, hacerle honor al legado que nos dejaron estas personalidades con tanto amor, somos una sola sangre un sólo corazón". Así lo expresó la Dra. Daine García jefa del laboratorio de biología molecular.

Por su parte, el Lcdo. Orestes Rivero miembro del Comité Nacional perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC) resaltó que "esta fecha cobra gran significación para nosotros siento mucho orgullo, también celebramos la creación del Partido Comunista de Cuba."

Finalmente, la presidenta de Fundagenética destacó "formo parte de la Misión Barrio Adentro, quiero agradecerles en nombre de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, de nuestra ciudadana ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña, es importante mostrar lo que hemos venido avanzando a lo largo de la historia, estaremos juntos, firmes y de pie hasta que la revolución bolivariana y cubana nos necesite", acotó Rivero

Asesoría genética en el estado Amazonas

Guarenas 12 de abril

Desde el municipio autónomo Alto Orinoco, ubicado en el estado Amazonas, la Asesora Genética Dra. Lesly Hernández, informa que se llevó a cabo la atención de un lactante, de la comunidad Yanomami, oriundo de la comunidad Betania de Topocho, quien fue asistida en la consulta de asesoramiento genético, tras presentar el defecto congénito "labio leporino y paladar hundido", el cual se produce cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo.

Dicha patología, es una de las condiciones congénitas más frecuentes "los niños con labio leporino y paladar hundido, enfrentan diversos obstáculos como dificultad para alimentarse, infecciones del oído, pérdida de la audición, problemas en la dentadura y complicación en el desarrollo del habla.

Es de suma importancia acudir a una consulta de asesoramiento genético en las etapas pre-concepcional, pre-natal y post-natal, ya que este, es un proceso de comunicación especializado donde se proporciona información, para descartar o diagnosticar cualquier tipo de malformación congénita que pueda existir", resaltó la Doctora

Niño con labio leporino y paladar hundido
Fuente: Prensa Fundagenética

Más de 161 personas fueron atendidos por Fundagenética en Salmerón Guarenas 05 de abril

Jornada en la comunidad de Salmerón
Fuente: Prensa Fundagenética

Jornada en la comunidad de Salmerón Guarenas 05 de Abril-Desde las instalaciones de la Base de Misiones el Palmar deGuadalupe en Salmerón, ubicado en la parroquia Bolívar del municipio Zamora, la Dr. Eglys Rivero,

Presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández (Fundagenética), en compañía de asesores genéticos del Distrito Capital, de los estados Aragua y Miranda; y demás profesionales de la salud,

brindaron asistencia médica integral a las mujeres embarazadas en evaluación prenatal, postnatal y preconcepcional, pacientes que presentaron problemas congénitos auditivos. Así mismo, en pediatría, terapia de lenguaje, vacunación de niños y adultos. En este sentido, la Presidenta de Fundagenética reiteró, que esta actividad forma parte de las instrucciones dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Abog. Magaly Gutiérrez Viña; encaminada a las políticas públicas del Gobernador Héctor Rodríguez, a través de la autoridad única del Estado Bolivariano de Miranda*. "En esta oportunidad, fueron beneficiados, más de 161 personas, en el plan "Genética va a la comunidad", está jornada inició en la entidad mirandina, pero en próximos días se extenderá a otros estados del país", destacó la funcionaria.

Madre e hijo recibieron atención especializada en Fundagenética

Guarenas 01 de abril

Consulta especializada a paciente
Fuente: Prensa Fundagenética

Guarenas 01 de Abril- Junto a su pequeño, de 1 mes de edad, la madre Rubí María Martínez acudió a las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética), ubicada en la ciudad de Guatire, específicamente de la parroquia de Araitha, municipio Zamora, a fin de ser atendida por los especialistas en las áreas de ecografía genética y genética clínica, con el objetivo de hacer seguimiento al padecimiento de su bebé.

En esta ocasión, al lactante se le realizó, dos tipos de ecografía (cerebral y abdominal) para así diagnosticar o descartar la existencia de alguna condición congénita. Además, en la consulta de genética clínica, fue asistido por la Dra. María Dolores Noa, Genetista Clínico, perteneciente a la Misión Médico Cubana en Venezuela (MMC), quien determinó que es de suma importancia, dar cumplimiento con la secuencia de asistencia por parte de los especialistas, y así favorecer el bienestar del paciente. Por otro lado, Martínez expresó que, luego de visitar Fundagenética por primera vez, esta se llevó una agradable experiencia, al ser atendida por un equipo multidisciplinario profesional, altamente capacitado.

“El trato por parte del personal médico, estuvo lleno de compromiso, todos me hicieron sentir complacida. Cada uno quedó atento con mi bebé y su continuidad”.

TESTIMONIOS

Testimonios

Paciente de tres años recibe atención pediátrica y genética clínica en Fundagenética

Paciente de pediatría genética
Fuente: Prensa Fundagenética

Guarenas 06 de Junio- La paciente acudió a las instalaciones junto a sus padres Augusto Ávila y Emperatriz Azuaje, provenientes del municipio Plaza, quienes han asistido al centro desde la etapa prenatal de su embarazo, para así recibir las orientaciones necesarias dirigidas por especialistas durante el correspondiente control prenatal en dicho momento de gestación.

Ambos se mostraron sumamente agradecidos por la atención brindada, por parte del personal médico de la institución. De igual modo, la madre, Emperatriz Azuaje destacó "no es la primera vez que acudo a Fundagenética, siempre que debo venir para la cita de mi hija, los médicos son de gran ayuda; además que las ecografías son de gran utilidad y el personal está al pendiente de cada detalle".

También el padre del infante, Augusto Ávila expresó 'desde que mi hija estaba en su proceso de gestación, hemos recibido la atención de los médicos en Fundagenética y desde entonces, todo ha sido favorable para el bienestar de ella y de su madre. Me parece que los especialistas se dirigen a las personas que asisten de manera amable y confortable'

TESTIMONIOS

Testimonios

Paciente con trastorno del espectro autista

Guarenas 03 de Junio- La Dra. Yolanda López especialista en Genética Clínica, perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC), atendió a la paciente Victoria Sequera, de 3 años de edad, quien, por medio de una evaluación neurológica, fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista.

La infante acudió junto a su abuela Zulay Torres, procedente de la Villa Panamericana, Guarenas, municipio Plaza, del Estado Bolivariano de Miranda, que fue guiada por la especialista en las instalaciones de Fundagenética.

Esta patología, está relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. También comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. Igualmente contiene afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome

Terapia a paciente con trastorno autista

de Asperger, el trastorno Desintegrativo Infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo.

La Dra. López resaltó, "la niña presenta trastornos para el habla, dificultad para el contacto social, se le dificulta mantener

contacto físico, se mantiene aislada, juega sola, presenta movimientos repetitivos en manos, pies y produce sonidos de robots"

De igual forma, enfatizó que la niña se encuentra muy bien atendida por la madre, se conoció que la paciente acude a terapia de lenguaje y fue referida a consulta de pediatría para su respectivo control.

"Es remitida a la consulta de Genética Clínica, para descartar

algún signo dismórfico u otra alteración estructural que se asocie con esta enfermedad, efectivamente se verificó que no presenta ninguna anomalía, además, se pudo conocer que su examen físico no arrojó ninguna irregularidad", refirió la Doctora.

Día a día desde las instalaciones de Fundagenética, se presta asistencia a los pacientes de

forma gratuita y de calidad, con el compromiso de brindar al pueblo la mayor suma de felicidad posible; tal como lo dice el presidente, Nicolás Maduro Moros, de continuar dignificando y atendiendo a las personas más vulnerables.

Fuente: Prensa Fundagenética

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

TESTIMONIOS

Testimonios

Lactante recibió atención pediátrica en Fundagenética

Guarenas 23 de Mayo- La madre Yudeisy Pantoja, asistió a las instalaciones de Fundagenética, junto a su pequeño de tres meses de edad, con la intención de recibir atención en el área de pediatría.

Antes de acudir a dicha consulta, la representante recurrió al servicio de genética clínica, donde el personal médico está encargado de brindar seguimiento al bienestar del paciente, a fin de descartar o diagnosticar algún tipo de enfermedad congénita que pudiese existir.

En esta oportunidad, Pantoja reconoció la labor por parte del equipo médico multidisciplinario de Fundagenética, quien aseguró que se han encargado de prestar su atención de manera detallada, así como, le han brindado conocimiento en materia de genética, mientras recibe orientaciones por parte de los especialistas, para el correcto cuidado de su bebé.

“Agradezco la ayuda por parte de los médicos, han sido muy detallistas en cada instrucción; quisiera invitar a las personas para que visiten el centro. expresó la beneficiaria.

“ La atención si bien es gratuita, posee mucha calidad en sus servicios”

Lactante recibió atención Pediátrica
Fuente: Prensa Fundagenética

TESTIMONIOS

Testimonios

Lactante en espera para consulta
Fuente: Prensa Fundagenética

Fundagenética prestó asistencia en el servicio de Genética clínica

Guarenas 17 de Mayo- Desde las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández (Fundagenética), la Dra. Yolanda López, Genetista Clínico, perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC), atendió por primera vez al infante Gael Gómez Volcanes, de 3 meses de edad, el cual nació con baja talla y acortamiento ligero de las extremidades, quien acudió junto a su madre Yessica Volcanes, procedente del sector Ruiz Pineda, Estado Bolivariano de Miranda el cual fue orientada por la especialista.

En este sentido, la Dra. López, detalló "el 50 % de los hijos de la madre, tienen riesgos de heredar estos padecimientos, cada embarazo es un caso independiente, esta enfermedad empieza a hacerse más notoria después de los seis meses, se indicó asistir dentro de 3 meses para su valoración y remitir al traumatólogo, para practicarse estudios radiológicos y así comprobar la afección, y de esta manera demostrar la alteración ósea que presenta, ya que su madre tiene una enfermedad genética mejor conocida como Pseudocondroplasia".

"Esta rara enfermedad, se descubre de forma general durante el segundo año de vida, con la aparición de retraso en el crecimiento y dificultades. La estatura baja se hace más evidente con la edad, las manos y los pies son cortos y anchos. La laxitud articular es una manifestación general, pero afecta de forma principal a las manos. El déficit en el crecimiento epifisario provoca artrosis temprana", resaltó López

Lactante recibió atención Pediátrica
Fuente: Prensa Fundagenética

Guarenas 26 de Abril- Desde las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética), la Dra. María Dolores Noa Machado, Especialista en Genética Clínica, perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC), asistió al infante Mateo Salguero de 18 meses de edad, el cual presenta Síndrome de Crouzon o Disostosis Craneo-facial, el cual acudió junto a su madre Jairelys Hernández, procedente de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, quien fue orientada por la especialista.

Esta rara enfermedad de origen genético localizada en el cromosoma número 10, presenta malformaciones del cráneo y de la cara, la misma se da por el cierre precoz de las suturas del cráneo de este síndrome, conformado por varios huesos craneales que se encuentran separados entre sí en el nacimiento, para el crecimiento y desarrollo del cerebro.

Así mismo, el orden y grado de fusión determinará la deformidad e incapacidad de herencia autosómico dominante.

En este sentido, la Dra Noa detalló "este paciente asistió anteriormente a consulta de neurocirugía, quien requería de una valoración genética, y presenta alteraciones en la morfología del cerebro, ventrículos, convulsiones y deformidades que van afectando la función del mismo, lo que puede ocasionar pérdida de la audición y visión posteriormente".

Por su parte, la madre del bebé manifestó sentirse satisfecha por el trato recibido por el equipo médico multidisciplinario "los estudios y la atención han sido de primera". Acotó Hernández.

TESTIMONIOS

Testimonios

Fuente: Prensa Fundagenética

Archivo - Reporte de un caso y revisión trastorno Displasia

Asistencia a gestante con Displasia Esquelética

Guarenas 12 de abril 2022 - Desde las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández", la Dra. Yolanda López especialista en Genética Clínica, perteneciente a la Misión Médica Cubana (MMC), asistió al infante Bárbara Peña de 7 días de nacida, la cual padece de Displasia Esquelética, acudió junto a su madre Oriana Sosa, procedente de la urbanización los Naranjos, Estado Bolivariano de Miranda, quién fue instruida por la especialista.

Este raro padecimiento, también conocido como osteocondrodiasplasias, constituye un grupo heterogéneo de trastornos que afectan el crecimiento, disminución del perímetro torácico. De igual modo, la morfología, acortamiento temprano de huesos largos, antes de las 20 semanas y el desarrollo del sistema óseo.

En este sentido, la Dra. López detalló "la niña presenta una baja talla de comienzo prenatal, acortamiento del tórax y columna vertebral, predominio de los miembros superiores; normalmente estos casos son evaluados al mes de nacidos.

Además, se le indicó practicarse ecografía transfontanelar y abdominal, para prevenir alguna enfermedad. Así mismo la gestante fue referida a un especialista en traumatología y ortopedia para una segunda opinión.", refirió López.

¿Qué es la displasia esquelética?

Una displasia esquelética es un problema con la forma en que los huesos crecen y se desarrollan. Existen más de 200 tipos de displasia esquelética, que afectan a 1 de cada 4.000 nacimientos. Los tipos más comunes de displasia esquelética son la acondroplasia, la acondrogénesis, la displasia tantofórica y la osteogénesis imperfecta. Los síntomas de la displasia esquelética incluyen:

Brazos y piernas cortos

Dedos cortos

Una cabeza desproporcionadamente grande

Movilidad limitada en los codos

Cuello corto

Estatura general baja

Cada tipo de displasia esquelética se caracteriza por un conjunto diferente de anomalías.

Pronóstico de la afección

En algunos casos, la displasia esquelética causa un crecimiento óseo muy anormal. Esto impide que el tórax y los pulmones se desarrollen adecuadamente y los bebés con esta afección no puedan sobrevivir. Esta afección se conoce como displasia esquelética letal y ocurre en aproximadamente 1 de cada 10.000 nacimientos.

La displasia esquelética no letal es un término que se aplica a los bebés que sobreviven al nacimiento e inmediatamente después. Entre aquellos con displasia esquelética no letal, la acondroplasia es el diagnóstico más común y a menudo se denomina enanismo.

¿Cómo se diagnostica la displasia esquelética?

Algunos tipos de displasia esquelética se notan alrededor de las 20 semanas de embarazo durante una ecografía, pero otros tipos podrían no ser evidentes hasta la primera infancia. Incluso cuando se detecta la displasia esquelética durante el embarazo, puede ser difícil diagnosticar el tipo exacto hasta después del nacimiento.

Si se detecta la displasia esquelética durante el embarazo, el médico puede considerar otras exploraciones, como una tomografía computarizada (TC), en consulta con radiólogos y obstetras.

Fuente:

<https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/displasias-oseas>

SOMOS *Genética*

A través de esta sección tendrás acceso a investigaciones, proyectos y recursos de información que te ayuden en el desarrollo de tus investigaciones en el campo de la genética.

RECURSOS PARA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Si has vivido la experiencia de buscar información en la web sin haber definido una estrategia de búsqueda, probablemente, no has tenido resultados muy exitosos. Esto se debe a que buscar y encontrar información en la Web es un proceso en sí, que implica varias etapas y requiere ciertas habilidades o destrezas.

Tales "habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle uso adecuado con el problema que se les plantea" es lo que se conoce como Competencias Informacionales o Competencias en el Manejo de Información. (Comisión Mixta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2012, p. 6) En esta primera entrega sobre el tema, abordaremos algunos tips y recomendaciones para definir y estructurar tus búsquedas de información en la web.

Seguimos Aprendiendo!

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Claves para definir y estructurar una necesidad de información

DEFINIR EL TEMA

Consiste en la identificación de las carencias o recursos de información necesarios para la solución de tu problema de investigación.

Implica reflexionar sobre varios aspectos que nos ayudan a preparar la búsqueda, a s 😊

01. PROPÓSITO

- Curiosidad personal
- Tesis de maestría o doctoral
- Trabajo o clases

Dependiendo del propósito, tu búsqueda será más o menos exhaustiva

03. ESTADO DEL ARTE

- Área de conocimiento
- Objeto de estudio
- Antecedentes relevantes del tema
- Autores y expertos en el área

Explorar el panorama general sobre el tema a investigar

02. INDAGACIÓN

- ¿El tema es nuevo o desconocido?
- ¿Es poco explorado?
- ¿Se domina en su totalidad?

Determinar el grado de conocimiento que se tiene sobre el tema de la investigación

¡Prepara tu búsqueda!

01

IDENTIFICA LAS PALABRAS ESENCIALES O CLAVE

- Plantea tu tema en una oración
- Elimina artículos, pronombres, conjunciones y demás elementos gramaticales complementarios.
- Valora adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos para determinar cuáles te parecen indispensables y cuáles no.
- Elimina los elementos que no sean indispensables para identificar tu tema.

03

EXPLORA OTRAS FORMAS

- Identifica sinónimos, términos relacionados, palabras en otros idiomas.
- Usa combinaciones de palabras o frases a través de los símbolos:

- “ ” Busca la frase exacta.
- Excluye la palabra que acompaña al Guión.
- + Combina palabras.
- * Truncamiento: incluyen variaciones de un mismo término.

OPERADORES

AND: Combinan. Recupera registros que contengan ambos términos

OR: Amplía la búsqueda y ofrece la posibilidad de recuperar registros que contengan algunos de los términos solicitados.

NOT: Restringe la búsqueda recuperando solo los registros que contienen el primer término de búsqueda.

02

EXPERIMENTA Y MIDE LA PERTINENCIA

- Búsqueda en texto libre (Buscadores Generales o repositorios multidisciplinares), pueden ocurrir tres situaciones
 - Ruido: Gran cantidad de registros, material duplicado o poca relevancia.
 - Resultados variados y pertinentes, equilibrio entre cantidad y calidad de registro.
 - Silencio: Pocos resultados, pero relevantes, redimensionar para ampliar la búsqueda.

SOMOS *Genética*

Somos Genética

A través de esta sección tendrás acceso a investigaciones, proyectos y recursos de información que te ayuden en el desarrollo de tus investigaciones en el campo de la genética.

Recursos para la búsqueda de información

Si has vivido la experiencia de buscar información en la web sin haber definido una estrategia de búsqueda, probablemente, no has tenido resultados muy exitosos. Esto se debe a que buscar y encontrar información en la Web es un proceso en sí, que implica varias etapas y requiere ciertas habilidades o destrezas.

Tales “habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle uso adecuado con el problema que se les plantea” es lo que se conoce como Competencias Informacionales o Competencias en el Manejo de Información. (Comisión Mixta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2012, p. 6)

En esta primera entrega sobre el tema, abordaremos algunos tips y recomendaciones para definir y estructurar tus búsquedas de información en la web.

Seguimos Aprendiendo!!

Anomalías congénitas o Enfermedades Genéticas Congénitas: 2017 – 2022

Uno de los tópicos abordados en nuestra I Jornadas Científicas son las malformaciones congénitas a través de la presentación de Estudios de Casos.

En tal sentido, se diseña una estrategia de búsqueda exploratoria en el portal regional de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) para seleccionar aquellos Artículos y Estudios de Casos de los últimos 5 años (2017-2022) sobre la temática.

Construcción de la Estrategia de Búsqueda

1. Acceso al portal Regional de la BVS.
2. Consulta al tesoro DeCS (Descriptor en Ciencias de la Salud) para la identificación de los Descriptores sobre la Temática. En este caso:
 - Anomalías Congénitas.
 - Enfermedades Genéticas Congénitas.
3. Transcripción de los términos en el Cuadro de Búsqueda simple.

SOMOS Genética

4. Análisis de los resultados: 562 resultados que contienen cualquiera de los descriptores como asunto principal, de los cuales 539 de ellos tienen acceso al texto completo.

5. Acotar la búsqueda para obtener resultados más específicos. Filtrar o delimitar por:
Idioma: Español.

Cobertura cronológica: Últimos 5 años: 2017 al 2022

mh:(Anomalías Congénitas OR Enfermedades Genéticas Congénitas AND la:(\"es\")) AND (year_cluster:[2017 TO 2022])

Resultados: 51 registros.

A continuación una selección de los 10 artículos más relevantes sobre el tema.

Artículos

1) Rodríguez Hernández, O., Barcos-Pina, I. & Alvarez Sintés, R. (2021). Prevención cuaternaria, a propósito del artículo "Riesgo preconcepcional genético como herramienta de prevención en la Atención Materno Infantil". Revista Cubana de Medicina General Integral, 37(2). <http://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1370>

El riesgo genético preconcepcional se define como la posibilidad que tiene una pareja de transmitir una condición genética específica a su futuro hijo. Forma parte fundamental de la prevención de enfermedades genéticas y defectos congénitos.¹ Tras leer detenidamente el artículo de las autoras Tejeda y Macías, ² nos resultó coincidente la preocupación por el tema, pero no solo para las enfermeras como es el objetivo del trabajo de las autoras. La inquietud la hacemos extensiva a todo el personal vinculado a la salud materno infantil que ha contribuido a la significativa reducción de las tasas de mortalidad infantil en nuestro país³ y a la consolidación del Programa del Médico y Enfermera de la Familia. Los conceptos básicos de la genética médica resultan imprescindibles para el médico de familia, quien asume un importante papel, no solo para la atención de personas afectadas por enfermedades genéticas, sino también para su familia, en especial para la detección de riesgo genético preconcepcional que puede estar presente tanto en la mujer como en su pareja, de ahí la importancia de identificarlo antes de que la pareja decida su conducta reproductiva. La invitación a la reflexión(AU).

2) Torres Hernández, D., Fletcher Toledo, T., Ortiz Martínez, R. A., & Acosta Aragón, M. A. (2021). La endogamia como causa de consanguinidad y su asociación con anomalías congénitas / Endogamy as a cause of consanguinity and its association with congenital anomalies. Med. Lab, 25(1): 409-418. <https://doi.org/10.36384/01232576.354>

El papel de la endogamia como causa de homocigosis en la salud humana es un foco de interés en genética médica, debido a su relación con anomalías congénitas y patologías genéticas recesivas. Es un tema importante a pesar de que las tasas de uniones consanguíneas en ciertas sociedades han disminuido con el tiempo; sin embargo, en algunas comunidades se han mantenido estables o han aumentado. La consanguinidad es practicada hasta en el 10% de la población mundial, y los motivos más comúnmente citados son socioculturales y socioeconómicos. Aunque se ha visto una disminución de esta práctica, probablemente por la migración urbana y el

SOMOS Genética

aumento de las tasas de educación, la consanguinidad continúa practicándose en todo el mundo. Los efectos más significativos sobre los resultados reproductivos se deben, principalmente, a condiciones hereditarias autosómicas recesivas, que también aumentan la frecuencia de algunos desórdenes médicos. El objetivo de esta revisión es dar a conocer la epidemiología y los factores predisponentes de la consanguinidad, así como presentar la evidencia actual de la asociación entre la consanguinidad originada en la endogamia y las anormalidades congénitas y patologías médicas como consecuencia de trastornos genéticos mendelianos. Se requiere un enfoque culturalmente apropiado para el asesoramiento genético en relación con la endogamia(AU).

3) Tiol Carrillo, A., Tiol Morales, A. & Bahena Martínez, E. (2021). Síndrome de Gardner: informe de un caso y revisión de la literatura / Gardner syndrome: case report and literature review. Rev. ADM ; 78(6), 356-360.

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357553/admod216h.pdf>

El síndrome de Gardner es una enfermedad genética de herencia autosómica dominante, presenta múltiples manifestaciones craneofaciales caracterizadas por hipercrecimientos óseos conocidos como osteomas, riesgo de desarrollo de pólipos gastrointestinales con alto potencial de malignidad y de tumores o quistes en piel, así como alteraciones dentales, entre las que destacan la presencia de dientes supernumerarios, retenciones dentarias, permanencia de dientes deciduos y odontomas, estas últimas de gran importancia para el odontólogo. Se trata de una enfermedad que afecta a mujeres y hombres de forma indistinta, no obstante, su prevalencia es mayor en el sexo femenino. El objetivo del presente artículo es explicar las manifestaciones clínicas y radiográficas dentales y craneofaciales del síndrome de Gardner mediante lapresentación de un caso clínico y revisión de la literatura(AU).

4) Márquez Riccheri, A., Bertotl, V., Cafiero, P., Rodríguez, E. & Nápoli, S. (2020). Evaluación funcional del neurodesarrollo a los 24-30 meses de edad, de niños que requirieron terapias complejas durante el período neonatal / Functional assessment of neurodevelopment at 24-30 months of life of children requiring complex interventions in the neonatal period. Med. infant, 27(1), 10-16.

https://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2020/xxvii_1_010.pdf

El objetivo de este trabajo fue la evaluación funcional del neurodesarrollo de niños que requirieron terapias complejas neonatales entre los 24 y 30 meses de vida. Se incluyeron 104 pacientes evaluados en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, mediante pruebas estandarizadas; cuestionarios auto administrados y datos extraídos del interrogatorio, el examen físico y la historia clínica. A partir de los mismos los pacientes fueron agrupados según el grado de compromiso de su funcionalidad en dos grupos el primero sin compromiso o compromiso leve y el segundo con compromiso moderado o severo. La evaluación funcional intenta desde una perspectiva biopsicosocial evaluar las habilidades, las dificultades y las características del entorno, que pueden ser tanto facilitadores como barreras para el desarrollo de la persona. De esta manera, permite un abordaje holístico del paciente y muestra como gran fortaleza frente a los diagnósticos categórico y etiológico, la adecuación de los sistemas de apoyos

SOMOS Genética

necesarios para cada paciente particular. En concordancia con la bibliografía sobre el riesgo biológico aumentado de esta población, el 44.2% de los niños de la muestra se encontraron dentro del grupo con compromiso funcional moderado/severo. En el análisis univariado las variables que presentaron asociación significativa con el grado de severidad del funcionamiento fueron la prematuridad extrema, la displasia broncopulmonar, las lesiones en las ecografías cerebrales neonatales, internaciones neonatales prolongadas y los síndromes genéticos. Entre los factores medio-ambientales, se encontró asociación con progenitor solo y necesidad básicas insatisfechas (AU).

5) Morales Peralta, E. & Álvarez Fornaris, M. A. (2020). COVID-19: aspectos relacionados a la susceptibilidad genética y defectos congénitos / COVID-19: Aspects of genetic susceptibility and congenital defects. *Rev. habanera cienc. méd* ; 19(5): e3595. <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3595/2701>

Introducción: la COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019) es una enfermedad infecciosa de reciente descripción, causada por el SARS-CoV-2, sin tratamiento efectivo. La identificación de variantes genéticas que intervienen en la respuesta a la COVID-19; así como la posibilidad de transmisión materno-fetal del SARS-CoV-2 no solo permitirán ampliar los conocimientos sobre su fisiopatología; sino además estratificar los grupos de la población, y según su riesgo, implementar medidas preventivas y tratamientos personalizados, incluida la prioridad en el uso de vacunas. Objetivo: describir aspectos relacionados con la susceptibilidad genética y defectos congénitos en la COVID-19. Material y Métodos: se realizó una investigación tipo revisión bibliográfica; para identificar los documentos que se revisarían se consultó la base bibliográfica PubMed/Medline, incluyendo los trabajos del 2019 y 2020. Se incluyó publicaciones recomendadas por expertos, preferiblemente publicados en los últimos 10 años; luego de una valoración cualitativa, se realizó una síntesis. Desarrollo: están descritas mutaciones de los genes ACE2, ACE1, TMPRSS2, TLR7, así como haplotipos HLA asociadas a la susceptibilidad genética a la COVID-19. Variantes de los genes SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 y XCR1; así como de los que codifican para el receptor de la Vitamina D y las citoquinas pro inflamatorias (como las IL-1, IL-6, IL-12, IFN- γ , y TNT- α), pudieran también estar relacionadas con un incremento de la susceptibilidad al SARS-CoV-2. Ante la posibilidad de transmisión vertical de la COVID-19 y su posible papel teratogénico, las embarazadas constituyen un grupo de riesgo. Conclusión: variantes genéticas humanas son factores de susceptibilidad genética al virus SARS-CoV-2, que puede ser causa de defectos congénitos(AU).

6) Ortega, J. & Vázquez, N. (2020). Problemas de Salud Mental en Niños con Fisura Labiopalatina / Mental Health Problems in Children with a Lip-Palatal Fissure, 13(1), 127-139. <https://reviberopsicologia.iberro.edu.co/article/view/rip.13112>

Los niños que padecen enfermedades genéticas son una población vulnerable para desarrollar problemas de salud mental. Una de las anomalías congénitas más frecuentes es la fisura labiopalatina (FLAP). Objetivo: Estudiar el impacto a nivel familiar del diagnóstico de FLAP. Metodología: Alcance exploratorio, de diseño cuantitativo y corte transversal. Se construyó un cuestionario autoadministrado compuesto por un consentimiento informado, un cuestionario de datos sociodemográficos, el Child Behavior Checklist y preguntas abiertas. El muestreo fue intencional y la muestra fue de 42 casos. Resultados: El diagnóstico de una fisura labio

SOMOS Genética

palatina es una experiencia difícil en los padres, quienes viven este momento de manera negativa, con tristeza y miedo. Sin embargo, los niños pequeños con FLAP presentan niveles de salud mental similares a la población general(AU).

7) Lorente Ros, M., Andrés, A. M., Sánchez Galán, A., Amiñoso, C., García, S., Lapunzina, P. & Solera García, J. (2020). Nuevas mutaciones asociadas a la enfermedad de Hirschsprung / New mutations associated with Hirschsprung disease. *An. pediatri.* (2003. Ed. impr.) ; 93(4), 222-227. <https://analesdepediatria.org/es-nuevas-mutaciones-asociadas-enfermedad-hirschsprung-articulo-S1695403319304242>

Introducción: La enfermedad de Hirschsprung está causada por un defecto de la migración celular desde la cresta neural hasta el tracto gastrointestinal, resultando en la ausencia de neuronas en el plexo mientérico. Mutaciones en varios genes han sido asociadas a la enfermedad de Hirschsprung, la mayoría afectando a la vía del protooncogén RET. El objetivo de este estudio es la descripción de mutaciones tanto descritas como nuevas asociadas a la enfermedad de Hirschsprung, así como sus implicaciones pronósticas. **Material y métodos:** Análisis retrospectivo de pacientes con enfermedad de Hirschsprung y resultados genéticos positivos desde 1970 hasta 2013. **Resultados:** En la serie global, 21 pacientes tenían resultados genéticos positivos, 17 de ellos afectando la vía del protooncogén RET. Dos de las mutaciones son nuevas y no han sido previamente descritas en la literatura médica. **Conclusiones:** El protooncogén RET es el principal gen asociado a la enfermedad de Hirschsprung. Todavía hay múltiples mutaciones desconocidas relacionadas con la patogenia de la enfermedad. El estudio genético del gen RET debe formar parte del estudio diagnóstico de todos los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, así como de sus familiares de primer grado en caso de que las mutaciones estén asociadas a los síndromes MEN2A y MEN2B(AU).

8) Armas López, M., Sierra, R. E., Rodríguez Collado, Y., & Elias Armas, K. S. (2019). Morbilidad y mortalidad neonatal por cardiopatías congénitas / Neonatal morbidity and mortality by congenital cardiopathies. *Rev. cuba. pediatri* ; 91(1), e661. <http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/661/258>

Introducción: Las cardiopatías congénitas inciden en 8 x 1 000 recién nacidos vivos en el mundo y en gran medida determinan su mortalidad. **Objetivo:** Precisar la morbilidad y mortalidad neonatal por cardiopatías congénitas. **Métodos:** Estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo realizado en 97 recién nacidos con estas cardiopatías, diagnosticados en el Servicio de Neonatología del Hospital "Dr. Agostinho Neto" de Guantánamo durante los años 2015- 2017. Se consideró: el análisis segmentario, probable mecanismos que la determinan y tipo de cardiopatía.

Resultados: Se identificaron cardiopatías congénitas en el 12,9 % de los recién nacidos; la letalidad fue de 1,0 %. Lo más común fue que se identificaron modos y tipos de conexión auriculoventricular y ventriculoarterial fisiológicos. Las anomalías en la muerte celular (47,3 %) fue el mecanismo genético y molecular más observado. La cardiopatía más frecuente fue la comunicación interventricular (63,9 %). La mayoría de las cardiopatías se clasificaron como: aisladas (95,9 %), de gravedad moderada (92,8 %), acianóticas (93,8 %), no se asociaron a síndromes o enfermedades genéticas (94,9 %) pero sí a malformaciones extra cardíacas (94,9 %). Se manifestaron sobre todo por soplo cardíaco (85,6 %). El diagnóstico de 70,1 % de las cardiopatías se realizó en etapa prenatal.

SOMOS Genética

Conclusiones:

Estas afecciones no constituyen un problema de salud en el servicio de este hospital, pero a pesar de que la mayoría de las cardiopatías congénitas se diagnostican en etapa prenatal, se requiere continuar laborando en función de potenciar más su diagnóstico en esta etapa(AU).

9) Puerto Niño, A., Fernández, N., Hurtado, P., Zarante, I. & Gracia, G. (2019). Epidemiología de las malformaciones congénitas urinarias: Revisión de los nacimientos registrados en los programas de vigilancia de Bogotá y Cali durante 15 años / Epidemiology of urinary congenital malformations: Review of births registered in the surveillance programs of Bogotá and Cali during 15 years. *Investig. segur. soc. salud*, 21(1), 4-9.

<http://revistainvestigaciones.saludcapital.gov.co/index.php/invsegsocial/article/view/51>

Introducción: Las anomalías congénitas urinarias (ACU) se presentan con un promedio de $32,75 \times 10.000$. **Objetivo:** Describir la epidemiología y prevalencia de la ACU entre enero de 2001 y diciembre de 2015 en los programas de vigilancia y seguimiento de anomalías congénitas de Bogotá (PVSACB) y Cali (PVSACC). **Métodos:** Se realizó un estudio retrospectivo usando las bases de datos de PVSACB y PVSACC. El periodo reportado oscila entre enero de 2001 y diciembre de 2015 en Bogotá, y entre enero de 2011 y diciembre de 2015 en Cali. Los criterios de inclusión fueron los siguientes todos los nacidos vivos de cualquier peso y nacidos muertos con peso igual o mayor a 500 gramos con cualquier ACU (códigos CIE 10 del Q60 al Q63). **Resultados:** La población total de recién nacidos evaluada fue de 469.473. Dicha información corresponde a siete hospitales en Bogotá (25,9 % del total de nacimientos en Bogotá) y 2 en Cali (20,8 % del total de nacimientos en Cali). Se observaron ACU en $10,37 \times 10.000$ recién nacidos (IC 9,47-11,33), y se informaron más en varones. La hidronefrosis, el riñón poliquístico y la displasia renal multiquística fueron las malformaciones más comunes. El 72,7 % (n = 354) constituyeron casos aislados; el 18,7 % (n = 91), casos con uno o más defectos mayores asociados (anomalías congénitas múltiples), y el 8,6 % (n = 42), casos con diagnóstico sindrómico. En el 38,1 % (n = 16) de los casos se realizó el diagnóstico de síndrome de Potter; en el 16,7 % (n = 7), diagnóstico de asociación VACTERL, y en el 11,9 % (n = 5) se diagnosticó trisomía 21. **Conclusión:** La prevalencia de ACU en Bogotá y Cali (dos grandes ciudades de Colombia) es similar a la informada en estudios previos realizados en Colombia y a escala internacional. Así mismo, las ACU constituyen una de las principales causas de morbilidad en los nacimientos colombianos(AU).

10) Tejada Diloy, Y. & Macías González, Y. (2019). Riesgo preconcepcional genético como herramienta de prevención en la Atención Materno Infantil / Preconception genetic risk as a prevention tool in mother and child care. *Rev. cuba. med. gen. integr* ; 35(4), e851.

SOMOS Genética

Introducción:

El primer programa de prevención para las enfermedades genéticas y defectos congénitos en Cuba se logra cuando el programa de Atención Materno Infantil alcanza el máximo de condiciones en 1981. **Objetivo:** Incrementar los conocimientos sobre el riesgo preconcepcional genético en el personal de enfermería. **Métodos:** Se realizó un estudio cuasi experimental de tipo intervención educativa en enfermería en el Policlínico Universitario José Martí Pérez sobre la identificación de los factores de riesgo preconcepcional genético, en Santiago de Cuba, en el segundo semestre del 2017. El universo estuvo constituido por la plantilla física de la institución (150 enfermeras), seleccionando una muestra por conveniencia de 34 enfermeras en el Grupo Básico de Trabajo # 1 (GBT); se procedió a la aplicación del instrumento de evaluación para identificar las necesidades de aprendizaje sobre los riesgos genéticos, diseñando y aplicando un Programa de Capacitación, evaluando antes y después de la intervención. **Resultados:** Predominaron las enfermeras generales de más de 50 años con conocimientos inadecuados, antes de la intervención, sobre los elementos que influyen, el momento en que acontece el riesgo preconcepcional genético, así como, los conocimientos sobre el riesgo prenatal, en el recién nacido y en las enfermedades comunes. **Conclusiones:** Luego de aplicada la estrategia de intervención se lograron elevar los conocimientos sobre el riesgo preconcepcional genético en algunos miembros de la muestra, que incorporaron lo aprendido a las diferentes actividades y procesos asistenciales en la comunidad(AU).

Informe de Casos

Se aplicó la misma estrategia pero delimitada al tipo de estudio.

mh:(Anomalías Congénitas OR Enfermedades Genéticas Congénitas AND (type_of_study:("case_reports") AND la:("es"))) AND (year_cluster:[2017 TO 2022])

Resultados: 11 registros.

Selección de 5 Informes de Casos por orden de relevancia.

1) Hernández Woodbine, M. J., del Castillo Rix, D. S. & Baquero Mejía, I.C. (2020). Reporte de una nueva mutación en Colombia: un paciente con síndrome de Kabuki. *Iatreia*, 33(1), 78-83. <https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.38>

Introducción: el síndrome de Kabuki es un desorden pediátrico congénito de origen genético. Los pacientes presentan anomalías morfológicas como paladar hendido, globos oculares prominentes, eversion del tercio externo del párpado inferior, persistencia de cojinetes dactilares y anomalías vertebrales. La mayoría cursan con dificultad del aprendizaje. **Objetivo:** reportar un caso pediátrico de síndrome de Kabuki y fomentar el reconocimiento del fenotipo asociado para facilitar su diagnóstico oportuno. **Caso Clínico** paciente masculino de 9 años con características clínicas y diagnóstico genético probable para síndrome de Kabuki. Presenta fisuras palpebrales largas, paladar en ojival, baja implantación auricular, persistencia de almohadillas en pulpejos de dedos, talla baja y colangitis esclerosante primaria. **Conclusión:** el síndrome de Kabuki tipo 1, se caracteriza por alteraciones faciales que inducen una sospecha diagnóstica. El paciente reportado presentaba

SOMOS *Genética*

múltiples hallazgos descritos. En el estudio genético realizado se considera la variante identificada en el gen KMT2D, probablemente patogénica(AU).

2) Milanés Armengol, A. R., Molina Castellanos, K., Lozano Curnbelo, Y., Milanés Molina, M., Ojeda Leal, A. M. (2020). Síndrome de Axenfeld-Rieger. Presentación de un caso / Axenfeld-Rieger syndrome. Presentation of a case. *Medisur*, 18(6), 1233-1240.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2020000601233

El síndrome de Axenfeld-Rieger es una enfermedad de origen genético de muy baja prevalencia que se hace acompañar de manifestaciones clínicas variables con afectación ocular y no ocular. Por tales razones se decidió presentar el caso de una paciente de 14 años de edad, antecedente familiar (en este caso su madre) de dicha enfermedad, con historia de retraso mental ligero, hipoacusia y mala visión en ambos ojos que se acompaña de alteraciones oculares malformaciones a nivel del segmento anterior deformidad de la pupila, prominencia blanquecina perilímbica que se corresponde con un embriotoxón posterior. Presenta otros signos de afectación no oculares dismorfismo craneofacial leve, hipertelorismo, hipoplasia maxilar con aplanamiento del tercio medio facial, frente prominente, puente nasal ancho y aplastado así como anomalías dentales. Sufre complicaciones propias de la evolución de la entidad como es el glaucoma secundario, por lo que se trató con triple terapia con hipotensores oculares, en espera de la respuesta al tratamiento para, en el caso de una evolución tórpida, proceder al tratamiento quirúrgico trabeculectomía(AU).

3) Barreiro González, A., Barranco González, H., Aviñó Martínez, J., López Blanco, E., Gutiérrez Ontalvilla, P. & Évole Buselli, M. (2019). Reconstrucción palpebral multidisciplinar en el síndrome de Barber-Say: a propósito de un caso. *Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed)* ; 94(4): 196-199. <https://doi.org/10.1016/j.ofal.2018.09.009>

El síndrome de Barber-Say es una infrecuente displasia producida por la mutación del gen TWIST2 (2q37.3) que codifica una proteína que actúa a nivel epigenético. Presentamos el caso de un niño de 2 días en el que el ectropion, el hipertelorismo, la hipertriosis y demás rasgos dismórficos condujeron al diagnóstico clínico de síndrome de Barber-Say, posteriormente confirmado genéticamente. Alrededor de 20 casos se han publicado sobre este síndrome; sin embargo, en menos de la mitad se describe la técnica para abordar las malformaciones palpebrales, lo que supuso un reto quirúrgico. Nuestra actuación incluyó una tarsorrafia lateral y la toma de injertos de piel de la superficie palmar del antebrazo, área retroauricular y fosa supraclavicular, así como injertos grasos de la superficie interna de ambos muslos para la reconstrucción palpebral. Se trata del primer caso de síndrome de Barber-Say en el que se utilizan injertos supraclaviculares y del antebrazo(AU).

4) González Escudero, M., Sosa Estébanez, M., Pérez Acosta, N. D. (2018). Telangiectasia hemorrágica hereditaria en una gestante. *Medisan*, 22(1).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192018000100009

SOMOS *Genética*

Se presenta el caso clínico de una embarazada de 16 años de edad, quien acudió a las consultas de dermatología y genética por presentar lesiones cutáneas. Luego de realizar los estudios pertinentes se consideró el diagnóstico de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Se remitió al Hospital Mártires del 9 de Abril de Sagua La Grande con sangrado vaginal, rectal y de labios, que fue controlado. Se realizaron interconsultas con otros especialistas para garantizar la atención multidisciplinaria durante el embarazo y el parto. La paciente evolucionó favorablemente hasta tener a su bebé a través de un parto eutócico(AU).

5) Guijarro, G., Jácome, M. & Paredes, H. (2019). Paciente pediátrica diagnosticada con fibrosis quística con pronóstico reservado / Pediatric patient diagnosed with cystic fibrosis with reserved prognosis. Rev. Eugenio Espejo, 13(1), 62-71.

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1006784/62-71.pdf>

La fibrosis quística constituye una enfermedad autosómica recesiva producida por una alteración del brazo largo del cromosoma 7 (7q31.2). Al respecto se presenta el caso de una paciente de género femenino de 10 años, que acude a una institución de salud del segundo nivel de atención, por presentar dolor abdominal tipo cólico que inicia en epigastrio y se irradia a hipocondrio bilateral; la misma que presenta diagnóstico de fibrosis quística con tres años de evolución; cuyos valores de amilasa y lipasa permitieron establecer diagnóstico presuntivo de pancreatitis, complicación que no resulta frecuente en pacientes pediátricos. El cuadro clínico permitió observar particularidades que le hacen inusual para ese grupo etario, al observarse complicaciones respiratorias y al desarrollo de pancreatitis. Los protocolos de manejo de la enfermedad, seguidos en las instituciones médicas involucradas, estuvieron acorde con los estándares establecidos a nivel nacional e internacional(AU).

RED GENÉTICA MÉDICA EN VENEZUELA

La Red de Servicios de Genética Médica Comunitaria se concibe como la articulación entre Barrio Adentro I, Barrio Adentro II y la Fundación Centro Nacional, para la gestión de los servicios en las comunidades a través de asesores genéticos, especialistas en Genética Clínica, especialistas y profesionales afines como los Médicos Integrales Comunitarios, Licenciados/as en Enfermería, Ecosonografistas, Pediatras, Obstetras, Psicopedagogos, Psicólogos, entre otros, además de actores sociales: Comités de Salud, Consejos Comunales, las Comunas, Base de Misiones y voceras del Plan Nacional Parto Humanizado. Bajo este enfoque, el Equipo Básico de Salud (EBS) tendrá a su cargo la identificación de los grupos de riesgo individual y familiar con fines preventivos, a estas éstos relacionados con la posible aparición de defectos congénitos o enfermedades genéticas en las diferentes etapas del desarrollo vital: reproductiva/ preconcepcional, prenatal y postnat.

I Jornada Científica de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, Miranda, Venezuela, 2022.

María Mercedes Estrada Morales
y Zulay Contreras

La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” se engalana para la celebración de su I Jornada Científica, cuyo propósito es dar a conocer las investigaciones desarrolladas por los Asesores Genéticos y Personal de Fundagenética, basadas en líneas de investigación estratégicas que contribuyen a la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud venezolano.

Mediante la presentación del resumen en extenso y póster científico, autoras y autores reflejan su experiencia en el abordaje de casos clínicos sobre anomalías congénitas, las importancia del asesoramiento genético en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas y defectos congénitos, además de análisis estadísticos que posibilitan la creación de indicadores.

Vale destacar otro aporte significativo como es el interés y sentido de pertenencia por parte del personal que labora en áreas administrativas, quienes se involucraron y presentaron propuestas de proyectos factibles con los que, la responsabilidad y compromiso social de la Fundación adquiere mayor relevancia, al considerar la inclusión laboral de personas con Síndrome Down, así como planes orientados a fortalecer la gestión.

Áreas de Investigación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)	Líneas de Investigación de Fundagenética	Investigaciones
<p>Economía Política de la Salud y Soberanía Sanitaria.</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Develar la influencia de los intereses económicos del complejo médico industrial, financiero y asegurador en las políticas de salud y generar conocimientos y prácticas que contribuyan a la construcción de soberanía sanitaria</p>	<p>1.- <u>Genética Médica y Asesoramiento Humano para la salud sexual reproductiva y bienestar integral.</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Síndrome de Patau. Caso Materno Infantil Amazonas, Venezuela.</u> Autora: <u>Lesly Hernández</u>, Centro de Asesoría Genética de Amazonas, leslyhernandez584@gmail.com 2. <u>Ictiosis Arlequín. Caso Materno Infantil Amazonas, Venezuela.</u> Autora: <u>Lesly Hernández</u>, Centro de Asesoría Genética de Amazonas, leslyhernandez584@gmail.com 3. <u>Asesoramiento Genético. Síndrome Down con Hipotiroidismo Congénito. Aragua, Venezuela. 2022.</u> Autora: <u>Migleida Palacios</u>, Centro de Asesoría Genética Aragua, migleica@gmail.com 4. <u>Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 en familia del Estado Aragua con sus 7 integrantes afectados.</u> Autora: <u>Frida Tapia</u>, Centro de Asesoría Genética Aragua, fridatapia316@gmail.com 5. <u>Lipomelomelingocele. A propósito de un caso.</u> Autora: <u>Janeth Sánchez Villalobos</u>, Centro de Asesoría Genética Carabobo, janet.svillalobos@gmail.com 6. <u>La distrofia muscular de Duchenne y el ejercicio físico oportuno.</u> Autor: <u>Jhonny Mariano Colmenarez Mújica</u>, Centro de Asesoría Genética Lara, cpnaturalcaygenetica@gmail.com 7. <u>Asesoramiento Genético Preconcepcional. A propósito de un caso sobre Esquizofrenia.</u> Autora: <u>Ruth Acosta</u>, Centro de Asesoría Genética Mérida, ladyruth811@gmail.com

		<p>8. <u>Osteodistrofia hereditaria de Albright. Tres casos en una familia, Miranda, Venezuela, 2022.</u> Autora: Yolanda López Álvarez, Sede de Fundagenética, Miranda, ylopeza67@gmail.com</p>
<p>Formación e Investigación Emancipadora en Salud</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Generar conocimientos que faciliten la reflexión crítica y la acción en torno al desarrollo de iniciativas educativas, formulación de estrategias metodológicas y detección de nuevas necesidades de investigación y de formación en salud.</p>	<p>2.- Sistema de información en salud y cultura genética para la innovación científica.</p>	<p>9. <u>Alteraciones cromosómicas diagnosticadas en sangre periférica reflejadas en la base de datos del Laboratorio de Citogenética de la Fundación Centro Nacional de Genética "Dr. José Gregorio Hernández". Periodo 2009-2019.</u> Autores: Beatriz Tapia y José Silveira, Sede de Fundagenética, Miranda, darianabeatriz@hotmail.com</p> <p>10. <u>Implementar el programa "salud materna" en Fundagenética, como estrategia preventiva para disminuir el riesgo de manifestación de los defectos congénitos, contribuyendo a la salud de la gestante y el neonato.</u> Autoras: Charly Olivares y Nilda Martínez, Sede de Fundagenética, Miranda, cngplanificacionypressupuesto@gmail.com</p> <p>11. <u>Análisis de los defectos congénitos y causalidad en la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández. Periodo enero - junio, 2022.</u> Autora: María Dolores Noa Machado, Sede de Fundagenética, Miranda noamachadomariadolores@gmail.com</p> <p>12. <u>Análisis estadístico de consultas por especialidades Fundagenética año 2020.</u> Autor: Jan Espinoza, Centro de Asesoría Genética La Guaira, janluisespinozasequera@gmail.com</p>

El llamado es a fortalecer nuestras capacidades de investigación, a divulgar y promover una cultura científica ética, responsable y comprometida para garantizar el derecho a la salud de las ciudadanas y ciudadanos.

Hasta una nueva oportunidad para crear y compartir!

¡Juntos Por Cada Latido!